

**INTELLEKTUAL KAPITALNING MAMLAKAT IQTISODIYOTINI
RIVOJLANTIRISHGA TA'SIRI VA AHAMIYATI****Zokirov Jahonbek Oybek o'g'li**

O'zbekiston Milliy universiteti

"Iqtisodiyot nazariyasi"

kafedrasi o'qituvchisi

Abdurasulova Nilufar Abdulg'afur qizi

O'ZMU 1-kurs talabasi

Annotatsiya:Maqolada "intellektual kapital" tushunchasi va mamlakatimizda intellektual kapitalning ahamiyati to'g'risida fikr yuritilgan. Jumladan, unda intellektual kapitaldan foydalanish asosida innovatsion tizimlardan foydalanish kerakligi haqida to'xtalib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasida fuqarolarning intellektual huquqlarini himoyalash uchun ko'rilgan chora-tadbirlar haqida ma'lumot berib o'tilgan.

Tayanch so'z va iboralar: intellektual salohiyat, innovatsiya, inson kapitali, milliy iqtisodiyot, intellektual mulk huquqi

Abstract: The article discusses the concept of "intellectual capital" and the importance of intellectual capital in our country. In particular, it is mentioned that innovative systems should be used based on the use of intellectual capital. Information was given about the measures taken to protect the intellectual rights of citizens in the Republic of Uzbekistan.

Keywords: Intellectual potential, innovation, human capital, national economy, intellectual rights.

Аннотация: В статье рассматривается понятие «интеллектуальный капитал» и значение интеллектуального капитала в нашей стране. В частности, отмечается, что инновационные системы должны быть основаны на

использовании интеллектуального капитала. Была представлена информация о принимаемых мерах по защите интеллектуальных прав граждан в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, инновация, человеческий капитал, национальная экономика, право интеллектуальной собственности.

Kirish. Bilamizki, insoniyat jismoniy jihatdan eng kuchli mavjudot emas, u kuch, tezlik borasida ko‘plab jonzotlardan ortda qoladi. Lekin unda eng oliy uning intellekti mavjud. Intellekt – insonni hayvonot dunyosidan ajratib turadigan yagona xususiyat bo‘lib, u orqali o‘z hayot sifatini rivojlantirishga, yaxshilashga intiladi. Intellektual kapital bu kompaniya xodimlarining bilimlari, ko‘nikmalari, kompaniyaga raqobatdoshlikni taminlaydigan mulkiy qiymat hisoblanadi. Intellektual kapital mamlakatning iqtisodiy faoliyatida o‘zining tizimli foydalanilishini ta‘minlaydi va innovatsiyalar yaratishda muhim ahamiyatga ega. Bu turdagi kapitaldan foydalanish iqtisodiyotda va ishlab chiqarishda tarkibiy revolutsion yangilanishlarga olib keladi.

Yurtimizda mustaqillikning ilk kunlaridanoq sog‘lom va barkamol avlodni tarbiyalash, davlatni rivojlangan mamlakatlar qatoriga olib kirish, zamon talablariga javob beradigan kadrlar va innovatsiyalarga ega bo‘lish uchun zarur shart sharoitlar va imkoniyatlarni yaratish bo‘yicha ko‘plab chora-tadbirlar amalga oshirildi. Davlat taraqqiyotini innovatsiyalar va intellektual kapitallarsiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Mamlakatimizda intellektual mulk sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish bo‘yicha olib borilayotgan islohotlarni davom ettirish, mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish maqsadida, 2017 — 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida vazifalar belgilab qo‘yilgan.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Mamlakatimizda intellektual salohiyatni oshirish, yetarli kadrlar tayyorlash davlat siyosati darajasiga olib chiqilgan. O‘zbekiston Respublikasida 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan intellektual mulkni rivojlantirish strategiyasi tuzib chiqilgan. Uning asosiy maqsadi O‘zbekistonni ilmiy –

texnik soha va ixtirolar sohasidagi rivojlangan mamlakatlar qatoriga kiritish, intellektual mulkni jamiyat va davlatning ijtimoiy iqtisodiy hayotini rivojlantirishning asosiy omiliga aylantirishdir. Strategiyaning asosiy vazifalari intellektual mulk sohasidagi qonunchilikdagi mavjud bo‘shliqlar va qarama-qarshiliklarni bartaraf etish, uni eng yaxshi xalqaro amaliyotlar asosida doimiy ravishda takomillashtirish, intellektual mulk sohasidagi global integratsiya jarayonlarida faol ishtirok etishdan iborat. BMT Rivojlanish dasturi (BMTRD) ma‘lumotlariga muvofiq, hozirgi paytda sayyoramizda jismoniy kapital umumiy boylikning atigi 16% ini, insoniy kapitali 64%ni tashkil qiladi. Rivojlangan mamlakatlarda inson kapitalining ulushi 80% ga yaqin.¹ Jahon banki tomonidan taqdim etilgan ma‘lumotlarga nazar tashlaydigan bo‘lsak, 2020-yilda O‘zbekiston inson kapitali indeksi 62%ni tashkil etdi va shu yili Jahon banki keltirgan ma‘lumotlarga ko‘ra birinchi marotaba inson kapitali indeksi (IKI) o‘g‘il bolalarga qaraganda qizlarda yuqori natijaga erishgan². O‘zbekistonda ta‘lim sohasiga ajratilayotgan harajatlar 2021-yil hisob kitoblarga qaraganda, mamlakat YaIMning 10.0-12,0 % ni tashkil etadi, vaholanki, jahon amaliyotida bu ko‘rsatkich 3,0-5,0%dan ortmaydi.³

Muammoning o‘rganilganlik darajasi. Jahonda har bir mamlakatning iqtisodiy ahvoli uning intellektual salohiyati bilan aniqlanadi. Ayrim rivojlangan davlatlar ta‘lim tizimini rivojlantirish orqali YaIMning 40% gacha ko‘tarilishiga erishdilar. Amerikalik ekspertlarning fikriga ko‘ra, ta‘lim tizimiga qilingan 1 dollarlik xarajat, 36 dollar daromad qilishga imkon beradi.⁴

Ushbu sohani o‘rgangan olimlar qatoriga G‘arbda T.Styuart, E. Bruking, B.L. Inozemsev, B.B. Leontev, B.C. Efremov kiradi. Intellektual kapital to‘g‘risidagi nazariyaga rossiyalik olim B.L.Inozemsev o‘z hissasini qo‘shgan. U intellektual kapitalni xodimlarning ilmiy va kundalik hayotda foydalaniladigan bilimlarini,

¹ fayllar.org

² <https://www.gazeta.uz/ru/2020/09/18/hci/> Всемирный банк оценил индекс человеческого капитала

³ B.Ubaydullayev, A.Umarov. “O‘zbekistonda inson kapitalining yoshlar hayotida tutgan o‘rni va rivojlanish tendensiyasi” maqola, 2021

⁴ Кадомцева С.В. Экономические основы системы социальной защиты. М.: 1997

intellektual mulk va tajriba, muloqot va axborot strukturasi, axborot tarmoqlarini mujassam etadigan «zamonaviy aql» sifatida tavsiflagan. Yana bir rossiyalik olim B.B.Leontev esa korxonaning intellektual kapitali deganda unda mavjud intellektual aktivlarni, jumladan, intellektual mulk, shaxsning tabiiy va o‘zlashtirilgan intellektual qobiliyatlari va ko‘nikmalari, shuningdek, to‘plangan bilimlar to‘plamlari va boshqa ob‘ektlar bilan foydali munosabatlar yig‘indisining qiymatini ko‘rib chiqadi. Leontevning fikriga ko‘ra, intellektual kapitalning asosiy funksiyalaridan biri «o‘z navbatida, korxonaga uchun zarur bo‘lgan, uning yuqori samarali xo‘jalik faoliyatini ta‘minlaydigan bilimlar, narsalar va munosabatlar tizimini shakllantirish va amalga oshirish hisobiga foyda massasining o‘shirishini tezlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi»⁵. Yurtimiz olimlaridan M.E.Po‘latov korxonaga intellektual kapitalini 3 tarkibiy qismda ifodalagan: inson kapitali, tashkiliy kapital va iste‘mol kapitali⁶. Hozirgi paytda esa inson kapitalini rivojlantirish bilan bog‘liq tushunchalar o‘zbek olimlari X.P.Abulqosimov, P.Z.Xashimov, G.P.Ibadullaeva, X.Shayxova, B.E.Yusupov, E.S.Nabiev N.I.Xasanxonova tomonidan o‘rganilib, ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda⁷.

Ilmiy muammoning qo‘yilishi. Mamlakatda intellektual kapital sohasidagi kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish bo‘yicha 2017-yilda Butunjahon Intellektual mulk tashkiloti bilan kelishuvga erishildi. Unga ko‘ra, dastur doirasida o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar taqdim etilmoqda, auditoriyalar texnik jihatdan ta‘minlanmoqda, markaz tashkil qilayotgan turli tadbirlarga chet ellik mutaxassislar jalb qilinmoqda. O‘quv markazi negizida Agentlik bilan birgalikda Butunjahon Intellektual

⁵ Fayllar.org

⁶ Po‘latov M.E. intellektual kapital hisobi va auditi metodologiyasini takomillashtirish. Iqtisod fani bo‘yicha fan doktori olish uchun yozilgan dissertatsiya. T.:2017. B.34

⁷ Абулкасимов Х.П. Шаклланаётган бозор иқтисодиётида инсон омили ва уни фаоллаштириш йўллари. – Т.: ТМИ нашриёти, 2005. – 225 б; Хашимов П.З., Ибадуллаева Г.П. Интеллектуальный потенциал как важный фактор социально-экономического развития страны. // Современное образование. 2014. № 4; Шайхова Х. Интеллектуал салоҳият – тараққиёт мезони. – Т.: «Ўзбекистон», 2011. – 112 б; Юсупов Б.С., Набиев Э.С. Интеллектуал салоҳиятли кадрлар тайёрлашнинг илмий назарий асослари. // Таълим, фан ва ишлаб чиқаришда интеллектуал салоҳиятли ёшларнинг ўрни. Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Самарқанд, 2015 йил. 910 июнь. – Б. 136-138.

<https://cyberleninka.ru/article/n/inson-farovonligi-va-rivozhlanish-indeksi-uning-zhamiyatdagi-rni>

mulk tashkilotining Texnologiyalar va Innovatsiyalarni qo‘llab quvvatlash markazi (TIQQM) ochildi, va u o‘z navbatida Respublika bo‘yicha universitetlar va ilmiy tadqiqot institutlarini qo‘llab quvvatlaydi⁸. 2021-yilda Jeneva shahrida butunjahon Intellektual mulk tashkilotiga a‘zo davlatlar Assambleyasining 63-yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi. Ushbu assambleyalar davomida BIMTga a‘zo 193ta davlat va nodavlat tashkilotlari va boshqa manfaatdor tomonlar turli intellektual mulk va unga aloqador mavzularni, tashkilotning kelajakdagi yo‘nalishlarini, intellektual salohiyatning global ishlanmalarini muhokama qildilar.

Yurtimizning raqobatbardoshligi faqatgina yer osti va yer usti boyliklari, ko‘p tarmoqlarda aks etmaydi, aksincha yuksak ilmiy-texnikaviy salohiyati, intellektual fikrlashga ega bo‘lgan, yuqori intellektga ega bo‘lgan kadrlarida namoyon bo‘ladi. Bu borada Yangi O‘zbekiston iqtisodiyotini jadal rivojlantirishda intellektual salohiyatdan samarali foydalanish strategiyasini amalga oshirishda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to‘g‘risida” gi farmoni juda muhim ahamiyatga ega bo‘ldi⁹.

Asosiy natijalar. “Intellektual kapital” tushunchasi tarixiga nazar soladigan bo‘lsak, bu atama 1969-yilda amerikalik iqtisodchi va diplomat **Kenneth Galbraithning** iqtisodchi **Michael Kaleckiga** yozgan xatida namoyon bo‘ldi. U xatda shunday deb yozadi: “O‘tgan o‘n yillar mobaynida siz taqdim etgan intellektual kapital uchun dunyo bo‘ylab qancha inson sizdan qarzdor ekanligini bilasizmi?”¹⁰

Intellektual kapital bo‘yicha turli nazariyalar 20-asrning 60-70-yillaridan boshlangan. Bu nazariyalardan biri inson kapitali nazariyasi bo‘lib, u T.Shulst tomonidan fanga kiritilgan. Olim insonga sarmoya kirishning muhim natijalarini insonlarning mehnat qobiliyatlarining to‘planishi, ularning jamiyatdagi samarali ijodiy

⁸ Samarqand.adliya.uz

⁹ Ўзбекистон Республикаси президентининг 2017 йил 29 ноябрдаги «Иновацион ривожланиш вазирлигини ташкил этиш тўғрисида» ПФ-5264-сон Фармони

¹⁰ “The European Journal of applied economics”, article, december 21, 2020. Ingliz tilidan erkin tarjima.

faoliyati va sog 'liqni saqlash deb hsioblagan. T.Shultsning taxminlariga ko'ra, jamiyatda ishlab chiqarilgan barcha mahsulotlardan 20-asrning takror ishlab chiqish nazariyalaridan kelib chiqqan holda $\frac{1}{4}$ qismi emas, uning umumiy qiymatining $\frac{3}{4}$ qismi inson kapitali to'plash uchun ishlatiladi¹¹. Intellektual kapital doimiy to'plangan bilimlar, innovatsion muammolarni yechish davomida orttirilgan tajribalar mobaynida, mehnat madaniyati davomida shakllanib, jamiyat, korxonalar rivoji uchun xizmat qiladi. Shaxsiy intellektual kapital mutaxassis shaxsi bilan bir qatorda keladi va u intellektual mulk, mualliflik huquqi bilan ajralmas hisoblanadi. Turli yo'nalishlarda olib borilayotgan izlanish va tadqiqotlar, texnologik loyiha va modellar, iqtisodiy rivojlanish borasida o'tkazilgan tadbir, konferensiyalar, intellektual mulk, mualliflik huquqi, ijodkorlik kabi bir qator omillar intellektual kapitalning asosiy manbayi bo'lib xizmat qiladi.

Intellektual kapitalni rivojlanishiga hissa qo'shuvchi eng asosiy faktordan biri bu doimiy ravishda to'planib boriladigan bilim va tajriba hisoblanadi. Bu borada O'zbekistonda yoshlarning maktab, OTMLlarda olingan bilimi bilan cheklanib qolmasdan, ularning shaxsiyati va intellektini rivojlantirish uchun yurtimizda yetarli chora tadbirlar amalga oshirilmoqda. Respublikamiz Prezidenti SH.M.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "Mamlakatni innovatsion rivojlantirish strategiyasi va mexanizmlari, eng avvalo, shu davlatda yaratilgan intellektual va ilmiy- texnikaviy salohiyatidan qanchalik samarali foydalanish bilan bog 'liq"¹².

2018-yil 21-sentabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning "2019-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5544-sonli farmoni qabul qilindi. Ushbu farmonda ko'rsatib o'tilganidek davlatimizni innovatsion rivojlantirish strategiyasining bosh maqsadi – intellektual inson kapitalini taraqqiy etish ekanligi aniq rejalar asosida belgilab olindi. Mazkur hujjatda 2030-yilga kelib O'zbekistonni

¹¹ O'sha manba

¹² Mirziyoyev SH.M. "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'taramiz" 1-tom. – T.: "O'zbekiston", 2017 – B.168

innovatsion reytingda jahonning TOP 50ta mamlakatlari qatoriga kiritish asosiy vazifa etib belgilandi. Ilm-fan va texnikalarni keng qoʻllagan xolatda ularni iqtisodiy tarmoqlarga, sogʻliqni saqlash, taʼlim va boshqa ijtimoiy sohalariga joriy etish Respublikaning eng muhim rivojlanish shartlaridan biri hisoblanadi. Buxoroda oʻtkazilgan “Central Asia – 2023” konferensiyada Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Asadjon Xodjayev ham “intellektual kapitalni rivojlantirmasdan davlat taraqqiyotiga erishib boʻlmaydi” deya taʼkidlab oʻtdi.

Mamlakatda intellektual faoliyat natijalarini va turli turdagi innovatsiyalarni joriy etish, mintaqaviy brendlarni yaxshilash, intellektual mulkning ishonchli huquqiy himoyasini taʼminlash borasida izchil chora-tadbirlar olib borilmoqda. Intellektual mulk obyektlarini himoya qilish, bu sohada davlat boshqaruvini yanada rivojlantirish, Yangi Oʻzbekistonning 2022-2026-yillarga moʻljallangan, uni rivojlangan davlatlar qatoriga olib kirish uchun ishlab chiqilgan taraqqiyot strategiyasida intellektual mulk, fuqarolarning intellektual huquqlarini himoya qilish haqida alohida bandlar belgilab qoʻyildi. Unga koʻra: Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 17-martdagi “Fuqarolarning huquq va erkinliklarini taʼminlash hamda huquqiy xizmat koʻrsatishda adliya organlari va muassasalari faoliyati samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PF-89-son Farmoniga muvofiq, intellektual mulk agentligi va uning hududiy markazlari ularning vazifa, funktsiya va vakolatlari Adliya vazirligiga oʻtkazildi¹³. Bundan tashqari, 2022-yildan boshlab, fuqarolarning intellektual huquqlari buzilgan holda ishlab chiqarilayotgan, sotilayotgan va tarqatilayotgan mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilarga adolatli choralarni qoʻllashda Adliya vazirligi “IP-Protection” axborot portali orqali amalga oshirilish yoʻlga qoʻyildi.

Xulosa va takliflar. Inson kapitali faqat intellektual qatlam va intelligensiyadan iborat emas. Inson intellekt kapitalini yuzaga chiqishining sabablaridan biri bu, millat

¹³ Lex.uz/uz/docs/-5987120

genidagi xususiyatlarning nasldan naslga o'tishi hisoblanadi. Biz buyuk olimlarning avlodimiz, bu esa o'zbek xalqining genetikasi inson intellektual kapitali uchun asosiy omil bo'lib xizmat qila olishini anglatadi. Intellektual kapital mamlakatda yaratuvchanlik, yangiliklarni o'rganish, rivojlantirish va amalga imkoniyatlarini yaratadigan eng muhim omil hisoblanadi. Intellektual kapitalning rivojlanishiga yordam beruvchi muhim faktorlardan biri esa bilimli, yuksak salohiyatga ega bo'lgan kadrlarni yetishtirib chiqarishdir. Mamlakatda yuksak innovatsion texnologiyalarga ega bo'lgan o'quv yurtlarini tashkil qilish, yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni jahon talablariga javob beradigan kadrlar qilib yetishtirish davlat rivoji uchun eng katta qadamlardan bo'ladi. Chunki intellektual kapitalning o'sishi hamda mamlakatning innovatsion potensialini rivojlantirishi bilan birga, yangi sanoat sohasiga kirish eshiklarini ochadi va xarajatlarni qisqartiradi. Intellektual kapital kompaniyalar o'rtasidagi hamkorlik va sherikchilikni rivojlantiradi, bu esa har qanday kompaniya va davlatga yangi investitsiyalarni jalb qilish imkonini beradi. Kompaniyalar intellektual kapitaldan foydalanib ma'lumotlarni to'plashi, qayta ishlashi, saqlab qolishi mumkin va mijoz xizmatlari sifatini oshirib o'z brendini kuchaytirishi mumkin. Bu kabi omillar intellektual kapitalning kompaniya va davlat uchun ahamiyatini ko'rsatadi va uning samaradorlikni oshiruvchi rolini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кадомцева С.В. Экономические основы системы социальной защиты. М.: 1997
2. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi "Innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil etish to'g'risida" gi PF-5264-son farmoni
3. Mirziyoyev SH.M. "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'taramiz" 1-tom. – T.: "O'zbekiston", 2017 – B.168
4. "The European Journal of applied economics", article, december 21, 2020. Ingliz tilidan erkin tarjima

5. B.Ubaydullayev, A.Umarov. “O‘zbekistonda inson kapitalining yoshlar hayotida tutgan o‘rni va rivojlanish tendensiyasi” maqola, 2021
6. Po‘latov M.E. intellektual kapital hisobi va auditi metodologiyasini takomillashtirish. Iqtisod fani bo‘yicha fan doktori olish uchun yozilgan dissertatsiya. T.:2017. B.34
7. “Intellektual inson kapitalining mohiyati, manbalari va xususiyatlari”, Mirzohid Latifovich Sharipov. Maqola.: 2021
8. fayllar.org
9. .lex.uz